

Антонюк С.

к.ю.н., доцент кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури
ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0005-9560-2147>

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОКРАЩЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

JEL Classification: K19
SECTION “Law”: Право

Анотація. У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів вчених та норм чинного законодавства, аргументовано, що формування концептуальних засад покращення діяльності прокуратури в сучасних умовах, має ґрунтуватися на необхідності її розвитку як інституційно спроможного, незалежного та підзвітного органу публічної влади, діяльність якого має бути зорієнтована передусім на забезпечення верховенства права, реальний захист прав і свобод людини та ефективне представництво публічних інтересів.

Ключові слова: концептуальні засади, концепція, покращення, діяльність прокуратури, вдосконалення.

Annotation. In the current conditions of the transformation of the legal system of Ukraine and the strengthening of requirements for the functioning of public authorities, the issue of increasing the efficiency of the prosecutor's office is of particular importance. As a key element of the mechanism for ensuring legality, protecting human rights and freedoms and the interests of the state, the prosecutor's office is in the center of public attention, which is due both to the processes of reforming the law enforcement system as a whole and to the growth of public expectations regarding the effectiveness, integrity and transparency of the prosecutor's office. Under such conditions, there is an objective need not only to assess the current state of the prosecutor's office, but also to develop holistic conceptual approaches to its further development and improvement.

The article, based on the analysis of scientific views of scientists and the norms of current legislation, argues that the formation of conceptual principles for improving the activities of the prosecutor's office in modern conditions should be based on the need for its development as an institutionally capable, independent and accountable body of public power, the activities of which should be focused primarily on ensuring the rule of law, real protection of human rights and freedoms and effective representation of public interests.

Keywords: conceptual principles, concept, improvement, activities of the prosecutor's office, improvement.

Вступ

Постановка проблеми. У сучасних умовах трансформації правової системи України та посилення вимог до функціонування інститутів публічної влади особливого значення набуває питання підвищення ефективності діяльності прокуратури. Як ключовий елемент механізму забезпечення законності, захисту прав і свобод людини та інтересів держави, прокуратура перебуває в центрі суспільної уваги, що зумовлено як процесами реформування правоохоронної системи в цілому, так і зростанням очікувань суспільства щодо результативності, доброчесності та прозорості діяльності прокуратури. За таких умов об'єктивно виникає потреба не лише в оцінюванні поточного

стану діяльності прокуратури, а й у виробленні цілісних концептуальних підходів до її подальшого розвитку та вдосконалення.

Стан дослідження. Окремі проблемні питання, присвячені реформуванню прокуратури, у своїх наукових працях розглядали: С.К. Гречанюк, В.М. Косович, С.В. Оверчук, І.Б. Пробко, Н.О. Рибалка, К.О. Сіренко, Я.В. Толочко, П.О. Угровецький та багато інших. Втім, незважаючи на значний теоретичний доробок, варто відзначити, що у зазначеній сфері недостатньо опрацьованим залишається питання концептуальних засад покращення діяльності прокуратури в сучасних умовах.

Саме тому метою статті є: розкрити концептуальні засади покращення діяльності прокуратури в сучасних умовах.

Результати

На сьогоднішній день, пише М.В. Косюта, в Україні триває процес перетворення органів прокуратури на правоохоронний орган, який би відповідав усім європейським вимогам та стандартам. Можна ствердно сказати, що цей процес був початий ще у 2006 році, коли Генеральною прокуратурою України було ініційоване питання про долучення прокурорської системи до судової влади. Ця ініціатива отримала схвалення навіть від Венеціанської комісії, яка неодноразово вітала запропонований вибір на користь незалежної прокуратури як частини судової гілки влади. Віднесення прокуратури до судової гілки влади укріпить та розвине вже існуючі тісні зв'язки органів прокуратури та системи судоустрою, яка почала своє формування уже багато десятиліть назад [1, с.468]. Слід зазначити, що незважаючи на достатньо велику роботу, яка особлива активізувалася з 2014 р., існує багато факторів, що свідчать про необхідність продовження реформування прокуратури. Ю.А. Чаплинська справедливо наголошує на тому, що метою реформування прокуратури є суцільна перебудова прокурорських органів для посилення вдосконалення правового статусу, зміни функціональної спрямованості роботи, зокрема в частині ліквідації загально-наглядових повноважень, проведення досудового слідства, а також імплементації в діяльність даної системи органів європейських стандартів для формування демократичного та дієвого правового органу, першочерговою функцією якого має стати забезпечення законності та верховенства права в межах кримінальної юстиції та інших передбачених законом сферах [2, с. 297]. Частина означеної авторкою мети вже була досягнута, тоді як питання імплементації європейських принципів незалежності прокуратури, її діяльності виключно в межах закону на засадах верховенства права – і досі залишаються актуальними цілями продовження реформ.

А відтак, все зазначене вище обумовлює важливість та необхідність формування концептуальних засад покращення діяльності прокуратури. Варто зауважити, що на сьогодні в Україні діє декілька важливих стратегічних документів. Так, в першу чергу доцільно вказати «Комплексний стратегічний план реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023-2027 роки». У документі зазначається, що поточна ситуація потребує схвалення комплексного нормативно-правового акта, який закріплює концепцію проведення реформ у сфері діяльності органів правопорядку та прокуратури, що дадуть змогу вирішити низку проблемних питань, а саме: надмірну тривалість досудового розслідування внаслідок перевантаження та подекуди неефективності органів досудового розслідування й прокуратури, нечіткість у розмежуванні компетенції та повноважень різних органів правопорядку, дублювання їхніх функцій, наявність корупційних ризиків у діяльності органів правопорядку та прокуратури, недосконалість механізмів призначення на посади й просування по службі, а також позитивно вплинуть на подальшу гармонізацію кримінального та кримінального процесуального законодавства України зі стандартами Європейського Союзу [3]. Комплексний стратегічний план реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023-2027 роки (далі - Комплексний стратегічний план) ґрунтується на всебічному аналізі діяльності органів правопорядку та прокуратури, а також проблемних питань їх функціонування з урахуванням висновків, зроблених

за результатами вивчення попереднього досвіду, та положень інших програмних документів, розроблених із метою вдосконалення роботи відповідного сектору [3].

Не можна також не вказати «Стратегію розвитку прокуратури на 2021-2023 роки», в якій зазначалось, що реформа прокуратури, що триває в Україні, усебічно позначилася на зовнішніх і внутрішніх процесах функціонування відповідної системи. Після загальноінституційних і функціональних перетворень, зміни конституційних повноважень прокуратуру України згідно з міжнародно-правовими стандартами прокурорської діяльності та статусу прокурорів позбавлено функції нагляду за додержанням і застосуванням законів, а з початком роботи Державного бюро розслідувань - і функції досудового розслідування. На сьогодні створюються передумови для імплементації в діяльність прокуратури принципів ефективності, професійності, незалежності та відповідальності; здійснюються заходи з оцінювання відповідності прокурорів критеріям фахової компетентності, доброчесності та професійної етики, а також надання можливості всім доброчесним кандидатам, які мають належні теоретичні знання та практичні навички, на конкурсних засадах зайняти посаду прокурора у будь-якому органі прокуратури; посилюються гарантії професійного розвитку працівників прокуратури [4].

Мета Стратегії - підвищення рівня ефективності діяльності органів прокуратури, зокрема щодо забезпечення виконання конституційних функцій і повноважень, удосконалення зовнішніх та внутрішніх комунікацій, впровадження сучасної системи управління людським капіталом, покращення ресурсного забезпечення діяльності органів прокуратури, що є необхідним складником системних перетворень у державі, зокрема і в умовах євроінтеграції. В свою чергу завданнями Стратегії є наступні: створити умови для оптимального організаційно-правового забезпечення високоефективної діяльності органів прокуратури; удосконалити нормативно-правову базу за окремими напрямками діяльності прокуратури; імплементувати нові пріоритети кримінально-правової політики, вжити заходи щодо їх законодавчого, кадрового, наукового й інформаційного забезпечення; забезпечити усталення нових рекомендацій та стандартів для прокурорів за основними напрямками діяльності; ввести в практику нові стандарти і критерії оцінювання якості роботи прокурора, новий порядок вимірювання та регулювання навантаження на прокурора; впровадити сучасну систему управління людським капіталом, запровадити систему електронного кримінального провадження та інші актуальні інформаційні технології [4].

Зазначимо, що у 2025 році заплановано ухвалення Стратегії розвитку прокуратури на 2025–2028 роки, яка передбачатиме комплекс заходів, спрямованих на інституційне вдосконалення діяльності органів прокуратури. Зокрема, йдеться про створення та впровадження системи випадкового розподілу справ між прокурорами на основі чітко визначених і об'єктивних критеріїв, у тому числі з урахуванням спеціалізації; запровадження прозорих процедур призначення на посади, кар'єрного зростання та звільнення прокурорів із застосуванням об'єктивних оціночних підходів; завершення процесу атестації прокурорів усіх рівнів, які раніше не проходили її або були поновлені на посадах за рішеннями судів; удосконалення законодавчих та інституційних механізмів забезпечення відкритого і неупередженого добору керівного складу органів прокуратури; посилення гарантій незалежності Генерального прокурора шляхом комплексного перегляду процедур його призначення та звільнення з урахуванням кращих європейських практик; а також розширення компетенції й повноважень Генеральної інспекції та підрозділу внутрішнього контролю Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за умови забезпечення їх незалежності, підзвітності, дотримання принципів верховенства права та прозорості діяльності відповідно до євроінтеграційних зобов'язань України.

На нашу думку, прийняттю Стратегії розвитку прокуратури на 2025–2028 роки має передувати розроблення та затвердження Концепції розвитку прокуратури, оскільки саме концепція визначає ідейні та методологічні засади подальшого стратегічного планування. На відміну від стратегії, яка має більш прикладний і програмний характер, концепція покликана сформулювати цілісне бачення ролі прокуратури в системі публічної влади, окреслити базові принципи її функціонування та

визначити ключові проблеми, що зумовлюють необхідність її реформування. За відсутності такого концептуального підґрунтя стратегічний документ ризикує перетворитися на сукупність окремих заходів, не поєднаних єдиною логікою розвитку та не підпорядкованих спільній меті. Концепція, у свою чергу, забезпечує внутрішню узгодженість майбутньої Стратегії, оскільки дозволяє послідовно перейти від загальних ідей і ціннісних орієнтирів до конкретних напрямів, завдань і механізмів їх реалізації. Крім того, саме на концептуальному рівні доцільно здійснити узгодження розвитку прокуратури з конституційними засадами, міжнародними стандартами та євроінтеграційними зобов'язаннями України, що є необхідною передумовою стабільності та передбачуваності реформ. Таким чином, попереднє прийняття Концепції розвитку прокуратури створює необхідну логічну та змістовну основу для формування якісної, послідовної й обґрунтованої Стратегії розвитку прокуратури на 2025–2028 роки. Концепція, пише П.М. Петровський, – це насамперед головна, принципова думка на певний предмет, що, по мимо цілісного бачення, включає задум, спрямований на його перетворення в людській діяльності, виконує функцію вихідної основи чи конструктивного принципу його зміни. Саме практичною спрямованістю концепція відрізняється від теорії. Водночас відтворенням реального стану предмета концепція відрізняється від чистої методології, хоча й включає методологічний підхід. Отже, концептуальне ядро стратегії соціального розвитку концентрує в собі усвідомлення його пріоритетної цінності, ресурсів і засобів її досягнення [5, с.213]. Ю.П. Сурмін та Ю.В. Чабанова підкреслюють, що концепція являє собою провідний ідейний задум, визначає стратегію дій у здійсненні реформ, програм, планів дій здебільшого на національному рівні. У цьому разі концепція слугує основою для прийняття рішень і вирішення конкретних завдань. У державному управлінні вважається доцільним попередньо розробляти науково-обґрунтовану концепцію усіх значущих політичних та законодавчих рішень. Як документ концепція розробляється державними органами з метою визначення основних засад (напрямів, пріоритетів) реалізації державної політики у відповідній сфері, якою передбачаються заходи для вирішення конкретної проблеми (наприклад, концепція адміністративної реформи, концепція адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу, концепція етнопонаціональної політики України) [6 Помилка! Джерело посилання не знайдено., с.342].

Висновки

Проведений у статті аналіз дає змогу дійти до висновку, що формування концептуальних засад покращення діяльності прокуратури в сучасних умовах має ґрунтуватися на необхідності її розвитку як інституційно спроможного, незалежного та підзвітного органу публічної влади, діяльність якого має бути зорієнтована передусім на забезпечення верховенства права, реальний захист прав і свобод людини та ефективне представництво публічних інтересів. Тож, в даному контексті, покращення діяльності прокуратури слід розглядати не як сукупність ізольованих організаційних чи нормативних змін, а як цілісний процес, що передбачає узгоджене поєднання правових, кадрових, управлінських і інституційних рішень. У цьому контексті ключового значення набуває запровадження об'єктивних і прозорих механізмів формування кадрового потенціалу прокуратури, системи оцінювання діяльності прокурорів та управлінських практик, заснованих на балансі кількісних і якісних критеріїв. Водночас, концептуальні засади мають забезпечувати чітке розмежування політичної відповідальності та професійної автономії прокуратури, що є необхідною умовою її незалежності та стійкості до зовнішнього впливу.

Все зазначене вище має віднайти відображення у «Концепції реформування прокуратури в Україні», метою якої є визначення цілісного бачення, принципів і пріоритетних напрямів системного оновлення органів прокуратури з метою підвищення ефективності, законності та якості здійснення її функцій, зміцнення інституційної незалежності й доброчесності прокурорів, а також забезпечення її відповідності конституційним засадам, міжнародним стандартам і суспільним очікуванням щодо захисту прав і свобод людини та публічних інтересів.

Список використаних джерел

1. Косюта М.В. Місце прокуратури України в системі поділу влади в сучасних реаліях. Юридичний науковий електронний журнал. № 12. 2021. С. 467-469. URL: http://www.lsej.org.ua/12_2021/120.pdf
2. Чаплинська Ю. А. Мета та ключові етапи реформування органів прокуратури України. Науковий вісник публічного та приватного права. Вип. 2. 2016. С. 294-298
3. Про Комплексний стратегічний план реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023-2027 роки / Указ Президента України від 11.05.2023 № 273/2023 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273/2023#Text>
4. Про затвердження Стратегії розвитку прокуратури на 2021-2023 роки / Офіс Генерального прокурора; Наказ, Стратегія від 16.10.2020 № 489 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0489905-20#Text>
5. Петровський П. М. Гуманітарна парадигма в системі державного управління [Текст] : дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / Петровський Петро Михайлович ; Львів. регіон. ін-т держ. упр., Нац. акад. держ. упр. при Президентові України . К., 2010. 417 арк.
6. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна. К. : НАДУ, 2010. 820 с.